

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567901>

УДК 376.36

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА

Н.В. Рубинская,

учитель-логопед, к.п.н.,

МДОУ «Детский сад №232», г.Ярославль

Аннотация: В статье рассматриваются нейропсихологические особенности детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Приведены результаты эмпирического исследования по изучению речевого и когнитивного развития детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения речи. Показывается роль нейропсихологических упражнений на логопедических занятиях с детьми дошкольного возраста. Раскрывается методика по коррекции речевых нарушений у детей с использованием нейропсихологических упражнений. Отмечается необходимость тесного взаимодействия логопеда и нейропсихолога в вопросах организации и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи.

Ключевые слова: коррекция, нейропсихология, речевые нарушения, логопед, дошкольный возраст

THE USE OF A NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH TO THE CORRECTION OF SPEECH DISORDERS IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE IN THE CONDITIONS OF A COMBINED GROUP OF KINDERGARTEN

N.V. Rubinskaya,

Teacher and speech therapist, PhD in psychology.sciences',
MDOU "the kindergarten №232", Yaroslavl, Russia

Annotation: The article deals with the neuropsychological features of preschool children with speech disorders. The results of an empirical study on the study of speech and cognitive development of older preschool children with speech disorders are presented. The role of neuropsychological exercises in speech therapy classes with preschool children is shown. The method of correction of speech disorders in children with the use of neuropsychological exercises is revealed. There is a need for close interaction between a speech therapist and a neuropsychologist in the organization and content of correctional and developmental work with children with speech disorders.

Keywords: correction, neuropsychology, speech disorders, speech therapist, preschool age

На современном этапе развития логопедической помощи недостаточно изученными остаются вопросы диагностики, коррекции и профилактики вторичных отклонений у детей с нарушениями речи. Для детей дошкольного возраста, имеющих нарушения речи, развитие психологической структуры личности характеризуется своеобразными проявлениями (И.Т. Власенко, Г.А. Волкова, Ю.Ф. Гаркуша, В.А. Калягин, А.Н. Корнев, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, Е.М. Мاستюкова, Ю.В. Микадзе, Л.И. Переслени, В.И. Селиверстов, Е.А. Стребелева, О.В. Трошин, О.Н. Усанова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова и ряд других) [1-8]. Так, например, А.В. Астаева отмечает, что детям с расстройствами речи свойственны нарушения в гностической сфере, несформированность регуляторных процессов, проявляющихся нейropsychологическими признаками трудностей контроля, нарушений избирательности и снижения целенаправленности при восприятии.

Среди специфических особенностей нейropsychологического статуса детей дошкольного возраста с нарушениями речи можно отметить следующие: быстрая истощаемость и неустойчивость процессов внимания, тугоподвижность мышления, бедность и недифференцированность зрительных образов, нарушения оптико-пространственного гнозиса,

нарушения в гностической сфере, снижение слуховой памяти и продуктивности запоминания, трудности анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умозаключения по аналогии, низкий уровень продуктивного воображения, психофизическая расторможенность, расстройства эмоционально-волевой сферы, несформированность кинестетического и орального праксиса, реципрокной координации рук, несформированность межполушарного взаимодействия и функции произвольной регуляции психической деятельности.

По мнению ряда ученых, в процессе развития речевые и неречевые процессы созревают и формируются в едином, подчас трудно дифференцируемом русле. А.В.Семенович высказывает мысль о том, что развитие речи (равно как и его нарушение – логопатия) – не изолированный феномен, а одно из проявлений общего психического онтогенеза / дизонтогенеза. Это одна из сторон единого синдромного явления, в котором сохраненные звенья психической деятельности соседствуют с дефицитарными, компенсаторно гиперразвитыми и/или несформированными. Она отмечает, что логика развития речи предполагает опору на неречевые паттерны («превербитум», по М.Кричли). Это сенсомоторные, жесто-мимические, коммуникативные и вокализационные конструкторы, полисенсорные образы и представления, невербальные психические процессы вообще. Ученая отмечает, что логика диагностики (коррекции, абилитации) речи и ее дериватов (письма, счета, мышления и т.д.) должна разворачиваться в едином контексте с квалификацией статуса двигательных, гностических, мнестических, интеллектуальных и этологических функций.

В этой связи перед логопедами актуальным становится поиск и разработка наиболее эффективных путей, методов, средств коррекции вторичных отклонений у детей дошкольного возраста, имеющих нарушения речи. По нашему мнению, большие возможности в преодолении вторичных отклонений в структуре речевого нарушения у детей заключены в использовании нейропсихологического подхода. Интеграция нейропсихологического и логопедического методов позволяет создать комплексную модель коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, в условиях комбинированной группы детского сада.

Теоретической базой нашей работы выступают базовые концепты нейропсихологической науки о факторной, системно-динамической локализации высших психических функций (ВПФ) в коре головного мозга (А.Р. Лурия, А.В. Семенович, Э.Г. Симерницкая, Е.Д. Хомская, Л.С. Цветкова и др.), теория синдромного анализа нарушений ВПФ (Н.К. Корсакова, Л.И. Московичюте, Э.Г. Симерницкая, Е.Д. Хомская, Л.С. Цветкова и др.), теория о трех функциональных блоках мозга (А.Р. Лурия),

теория межполушарного взаимодействия (Т.В. Ахутина, Ю.В. Микадзе, Н.Г. Манелис, А.В. Семенович и др.), метод замещающего онтогенеза (А.В.Семенович), основополагающие позиции современной логопедии о системном недоразвитии речи у детей (О.Е. Грибова, Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова и др.), представления о биологической и социальной детерминации развития психики Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева.

В нашем исследовании приняли участие дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет), посещающие комбинированные группы МДОУ «Детского сада №232». Общее количество составило 20 человек. Согласно заключениям ПМПК г.Ярославль характерными нарушениями у детей явились общее недоразвитие речи III уровень, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, дизартрия. В начале учебного года нами была проведена диагностика речевого и когнитивного развития детей. В качестве основной диагностической методики была взята методика нейропсихологической направленности для исследования особенностей познавательной деятельности Н. Я. Семаго, М. М. Семаго. В ходе количественной и качественной обработки полученных данных мы выявили, что у детей характерными явились слабость зрительного восприятия (60%), нарушение пространственно-временных параметров (54%), нарушения моторной сферы (48%), нарушения кинестетического праксиса (55%), нарушения процессов внимания (56%) и памяти (52%), слабость фонематических процессов (52%).

По результатам нейропсихологической диагностики с целью преодоления вторичных отклонений у детей с нарушениями речи были подобраны и систематизированы нейропсихологические упражнения, которые нашли свое применение на логопедических занятиях. Среди них можно выделить следующие: дыхательные упражнения, артикуляционная гимнастика, глазодвигательные упражнения, логопедический массаж и элементы самомассажа, аурикулярный самомассаж, кинезиологические упражнения, растяжки, релаксационные упражнения, соматогностические, тактильные и кинестетические упражнения, упражнения на конструирование и упражнения на развитие зрительного и слухового гнозиса, упражнения на формирование пространственных и «квазипространственных» представлений, упражнения на графо-моторные навыки. Представленные нейропсихологические упражнения и их компоненты использовались как в начале логопедического занятия, с целью повышения активности, внимания, работоспособности, самоорганизации у детей, так и в конце, вызывая положительные эмоции и снятие чувства напряженности, усталости. Основной формой работы выступили фронтальные и индивидуальные логопедические занятия с детьми. По окончании учебного года мы провели

повторную диагностику детей, которая показала положительную динамику не только в когнитивном, но и речевом развитии (более чем у 90% детей).

Эффективность использования нейропсихологических упражнений и их элементов на логопедических занятиях была подтверждена следующими результатами: обогатился и расширился лексический запас, уменьшилось количество аграмматизмов, в более короткие сроки были поставлены и автоматизированы нарушенные звуки речи, улучшился фонематический слух. Дети научились содержательно, грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. У них повысилась работоспособность, улучшилась мнестическая деятельность, конструктивный праксис, гностические функции, повысилась обобщающая функция мышления, внимание стало устойчивым, а переключаемость более высокой, увеличился его объем, появилась способность к умению контролировать процессы памяти и мышления, воображаемые образы стали разнообразнее и богаче, улучшились графо-моторные навыки, повысилась произвольность и самостоятельность в повседневной деятельности. Также, мы отметили, что у детей появилась уверенность в себе, повысилась самооценка. Они стали более активными и общительными во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Таким образом, большую значимость в коррекции речевых нарушений у детей приобретают знания об их нейропсихологических особенностях. Возникает необходимость тесного взаимодействия логопеда и нейропсихолога в вопросах организации и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Логопедическая работа направленная не только на корригирование языковых и речевых средств, но и на психические процессы, формирует психологическую базу всех звеньев речевой деятельности. Своевременная диагностика и коррекция нарушений высших психических функций у детей с расстройствами речи, позволяют наиболее эффективно построить индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут в процессе логопедической работы, а также подготовить психологическую базу для успешного обучения в школе и дальнейшей социализации в обществе. Мы планируем дальнейшее использование нейропсихологического подхода на логопедических занятиях для получения стабильной положительной динамики в коррекции речевых нарушений и их вторичных проявлений у детей дошкольного возраста.

Список литературы

[1] Астаева А.В. Нейропсихологическое исследование детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития [Текст] : автореф.

на соиск. учен. степ. канд. психол. наук (19.00.04). / А.В. Астаева. – Санкт-Петербург, 2011. 22 с.

[2] Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте [Текст]. / В.В. Лебединский. – Москва: Издательский центр «Академия», 2003. 144 с.

[3] Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга [Текст]. / А.Р. Лурия. – Москва: Издательство Московского Университета, 1969. 504 с.

[4] Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского возраста [Текст]. / Ю.В. Микадзе. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. 288 с.

[5] Репина З.А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжелыми нарушениями речи [Текст]. / З.А. Репина. – Екатеринбург: Издатель Калинина Г.П., 2008. 140 с.

[6] Семенович А.В. В лабиринтах развивающегося мозга. Шифры и коды нейропсихологии [Текст]. / А.В. Семенович. – Москва: Генезис, 2010. 440 с.

[7] Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза [Текст]. / А.В. Семенович. – Москва: Генезис, 2017. 474 с.

[8] Тарасова О.Н. Нейропсихологическая диагностика общего недоразвития речи у старших дошкольников [Текст]. / О.Н. Тарасова. // Молодой ученый. – 2017. №3. 421-424 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Astaeva A.V. Neuropsychological study of preschool children with speech disorders [Text]: author. for a job. learned. step. Cand. psychol. Sciences (19.00.04). / A.V. Astaeva. – St. Petersburg, 2011.22 p.

[2] V.V. Lebedinsky Mental developmental disorders in childhood [Text]. / V.V. Lebedinsky. – Moscow: Publishing Center "Academy", 2003. 144 p.

[3] Luria A.R. Higher cortical functions of a person and their disorders in local brain lesions [Text]. / A.R. Luria. – Moscow: Moscow University Publishing House, 1969.504 p.

[4] Mikadze Yu.V. Neuropsychology of childhood [Text]. / Yu.V. Mikadze. – St. Petersburg: Peter, 2021.288 p.

[5] Repina Z.A. Neuropsychological study of children with severe speech disorders [Text]. / PER. Repin. – Yekaterinburg: Publisher Kalinina G.P., 2008.140 p.

[6] Semenovich A.V. In the labyrinths of the developing brain. Codes and codes of neuropsychology [Text]. / A.V. Semenovich. – Moscow: Genesis, 2010.440 p.

[7] Semenovich A.V. Neuropsychological correction in childhood. The method of replacement ontogenesis [Text]. / A.V. Semenovich. – Moscow: Genesis, 2017.474 p.

[8] Tarasova ON. Neuropsychological diagnostics of general speech underdevelopment in older preschoolers [Text]. / IS HE. Tarasova. // Young scientist. – 2017. No. 3. 421-424 p.

© Н.В. Рубинская, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Рубинская Н.В. Использование нейропсихологического подхода к коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста в условиях комбинированной группы детского сада // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 116-122. URL: <https://ip-journal.ru/>